

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА СОРТОВ СОИ ОТ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Каршинский государственный технический университет
Мирзаев Нуриддин Файзуллаевич
Қишлоқ хўжалик фанлари фалсафа доктори (PhD).

Аннотация: В данной статье описан эффект увеличения количества белка в зависимости от норм азотных удобрений местных и зарубежных сортов сои Тумарис Ман-60, Ойжамол, Селекта-201, Амиго в условиях светло-серозёмных почв Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: соя, сорт, удобрение, норма, растение, белок, масло, азот, фосфор, калий.

Введение. Соя выращивалась на Востоке в течение тысяч лет, откуда она распространилась по всему миру и теперь выращивается на обширных территориях по всему миру.

Целью исследования является совершенствование агротехнологии выращивания местных и зарубежных сортов сои в качестве основной культуры в южных регионах республики на светло - серозёмных почвах Кашкадарьинской области и изучение азотных удобрений для увеличения содержания белка и жирности соевых бобов.

Исследователи А.Ю. Хадикова, А. Басиева, Т. Лазаров, С. Дзанагов (2011) на основе изучения казахстанских моющих черноземов отметили, что применение минеральных удобрений $N_{30}P_{30}K_{30} - N_{90}P_{90}K_{90}$ способствует повышению урожайности зерна и содержанию белка. Оптимальным вариантом оказалось комбинированное внесение минерального удобрения $N_{30}P_{30}K_{30} + 20$ тонн/га навоза. Использование удобрений положительно влияет на химический состав сои, в частности, на увеличение содержания белка и накопление жира на 1 га [1].

С.Г. Смирнов, М. Нафиков, В. Фомин (2014) результаты полевых опытов в Закамьевском районе Республики Татарстан показали, что самые высокие урожаи в годы с нормальным увлажнением от сои образуются вспашке почвы (до 22-24 см) при внесении азота N_{60} на фоне фосфора и калийных удобрений. Повышение уровня азота с 30 до 90 кг/га способствовало увеличению содержания протеина в зерне с 1,0 до 1,6% [2].

По данным Дозорова и др. (2019), в условиях моющих черноземов Среднего Поволжья содержание белков и масла сорта сои УСХИ 6 увеличивается с увеличением количества минеральных удобрений. В контрольном (без удобрений) варианте содержание белка составляло 25,25%, содержание масла - 18,46%, в варианте $N_{20}P_{20}K_{20}$ содержание белка - 26,32%, содержание масла - 19,28%, в варианте $N_{40}P_{40}K_{40}$ содержание белка - 28,8%, содержание масла - 23,83% и в варианте $N_{60}P_{60}K_{60}$ содержание белка 30,70%, а содержание масла 24,92% [3].

1-Таблица

Зависимость содержания белка сортов сои от норм азотных удобрений, (2022-2024 гг.).

Поэтому эффективность использования азотных удобрений растениями становится очень

Норма азота	Название сорта	2022 год	2023 год	2024 год	Среднее
Контроль	Амиго	41,2	40,8	41,5	41,2
	Селекто-201	41,8	41,5	42,1	41,8
	Тумарис-МАН-60	40,5	40,1	40,8	40,5
	Ойжамол	40,1	39,6	40,6	40,1
N₆₀	Амиго	41,9	41,6	42,2	41,9
	Селекто-201	42,3	42	42,7	42,3
	Тумарис-МАН-60	41,3	41	41,6	41,3
	Ойжамол	41	40,6	41,3	41,0
N₉₀	Амиго	42,4	42,1	42,8	42,4
	Селекто-201	42,7	42,4	43	42,7
	Тумарис-МАН-60	41,8	41,5	42,2	41,8
	Ойжамол	41,5	41	42,1	41,5
N₁₂₀	Амиго	42,8	42,3	43,3	42,8
	Селекто-201	43,2	42,9	43,5	43,2
	Тумарис-МАН-60	42,1	41,8	42,6	42,2
	Ойжамол	41,9	41,3	42,4	41,9
N₁₅₀	Амиго	43,1	42,7	43,5	43,1
	Селекто-201	43,5	43	43,8	43,4
	Тумарис-МАН-60	42,6	42,4	43	42,7
	Ойжамол	42,3	42	42,7	42,3

важной характеристикой при изучении и выборе растений, в том числе зерновых [4].

Результаты исследования. В нашем исследовании содержание белка в контрольном (безазотном) варианте составило 40,1-41,8%, наибольшее значение было у сорта Селекто-201 (41,8%), наименьшее - у сорта Ойжамол (40,1%) (табл-1).

По результатам проведённых исследований определилось, что азотные удобрения в варианте при внесении 60 кг/га повышают содержание белка в зерне в среднем на 41-42,3%, при обычном внесении 90 кг/га - на 41,5-42,7%, в количестве 120 кг/га. - 41,9-43,2% соответственно.

А при применении самой высокой нормы азотных удобрений в варианте N₁₅₀ показатель содержания белка составил 42,3-43,4%, что на 1,6-2,2% выше, чем в контрольном варианте, а по сортам самый высокий показатель содержания белка определился у сорта Селекто-201 (43,4%) и самый низкий показатель у сорта Ойжамол (42,3%).

В заключение, следует отметить, что в южной части страны (светло-серозёмные почвы Кашкадарьинской области) рекомендуется вносить 150 кг азотных удобрений на гектар для обеспечения высокого производства протеина при выращивании сои.

Список использованной литературы:

1. Хадиков А.Ю., Басиев А.Е., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х. Влияние уровней питания на урожайность и качество зерна сои на выщелоченных чернозёмах //

Известия Горского государственного аграрного университета. - 2011. - Т. 48. - № 2. - С. 48-50.

2. Смирнов С.Г., Нафиков М.М., Фомин В.Н. Влияние способа основной обработки почвы и удобрений на агрофизические свойства почвы, урожайность и качество зерна сои // *Современные проблемы науки и образования*. - 2014. - № 1. - С. 384.

3. Дозоров.А.В., Куликова.А.Х., Захаров.Н.Г., Наумов.А.Ю., Хайртдинова.Н.А. Удобрение сои на черноземе выщелоченном Среднего Поволжья. *Международный сельскохозяйственный журнал*. 4 (370). 2019. –С. 76-79. DOI: 10.24411/2587-6740-2019-14071.

4. Deletic N., Stojkovic S., Djuric V., Biberdzic M., Gudzic S. Genotypic Specificity of Winter Wheat Nitrogen Accumulation on an Acid Soil. *Research Journal of Agricultural Sciences*, 2010, vol. 42, no. 1, pp. 71-75.

5. Абдуазимов, А. М., & Мирзаев, Н. Ф. (2020). Влияние доз азотных удобрений на рост, развитие и урожайность сои. *Life Sciences and Agriculture*, (2-3), 77-79.

6. Абдуазимов, А. М., & Мирзаев, Н. Ф. (2021). Влияние азотных удобрений на урожайность сои. *Вестник Мичуринского государственного аграрного университета*, (3), 14-17.

